

**EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN FL-009, VALLE DE
GÓRIZ, PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE
PERDIDO, 2021**

Memoria de la intervención

Memoria de la intervención arqueológica realizada en el marco de los proyectos de investigación PID2020-115205GB-I00 Las primeras comunidades agropastorales de la vertiente sur del Pirineo Central (5600-4500 calANE): economía y paisaje financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Arqueología del pastoralismo en el bien Monte Perdido - Pirineos (vertiente española financiado por el Ministerio de Cultura y la Comarca de Sobrarbe

Nacho Clemente Conte
Javier Rey Lanaspá
Ermengol Gassiot Ballbè
Ignacio Clemente Conte
Davide Visentin

Índice

1- Antecedentes,	2
2.- La excavación. Identificación de Unidades Estratigráficas.,	3
3- Materiales,	10
4- A modo de conclusión.,	17
5- Agradecimientos,	19
6- Bibliografía.,	19

1- Antecedentes

En la primera campaña que realizamos como Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC) en la zona del Puerto Medio de Góriz, en pleno corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), se registraron una serie de probables yacimientos arqueológicos que podrían abarcar diferentes cronologías. Al año siguiente, en verano de 2016, se decidió realizar una serie de catas o sondeos para intentar conseguir materia orgánica (huesos y/o carbones/semillas) que nos permitiera poder llevar a cabo unas dataciones cronológicas y, de esa forma, poder adscribir los yacimientos a un periodo histórico concreto. Así pues, las dataciones llevadas a cabo en FL008, FL009, FL011 y FL041, nos permitió obtener una serie cronológica de forma tal que pudimos adscribir FL041 a la Edad Media (s. X); mientras que en FL008 se obtuvo una datación relacionada el Bronce final (900 calANE). En los abrigos vecinos de FL009 y FL011 se concluyó que tan solo fue ocupada por humanos FL009 con unos niveles históricos superiores y un nivel inferior con cerámica prehistórica hecha a mano y en el que se dató un hueso que acercó esa primera ocupación del abrigo a la Edad del Bronce, alrededor del 1400 calANE.

Mientras que en FL041 no se registraron materiales arqueológicos, en FL008 y FL009 sí que se documentaron tanto restos de fauna como cerámica. Sin embargo, el pequeño tamaño de esos sondeos (50x50 cm) no permitieron definir bien en FL009 los niveles arqueológicos e identificar con claridad los materiales arqueológicos de cada uno de ellos. Sin embargo, ya se definieron al menos dos momentos de ocupación diferentes por las características de las cerámicas. Por una parte, una cerámica hecha a torno, de paredes finas y bordes resaltados, de color amarillento/naranja y que atribuimos a un momento histórico que se adscribieron a la Edad Media. Por otra parte, y situada a más profundidad una cerámica hecha a mano, más gruesa de color negra/gris y en un caso se registró un mamelón.

De estos sondeos se obtuvo materia orgánica que permitió realizar una serie de dataciones. Éstas se realizaron en Beta Analytic (FL009 y FL041) y CNA de Sevilla (FL009), que nos permitió documentar al menos uno de los episodios de ocupación que tuvieron estos sitios pastoriles. Los materiales datados consistieron en un diente, un hueso y un carbón (Tabla 1). De esta forma supimos que FL009 fue ocupado desde al menos la época del Bronce, durante el primer tercio del segundo milenio antes de nuestra era.

Yacimiento	Laboratorio Muestra	Número Dat,	Materia	Datación CalANE/AD	Datación Histórico	Periodo
FL008	Beta Miami	512246	Diente	2846-2751	897-802 ANE	Hierro
FL009	CNA (Sevilla)	4610.1.1	Hueso	3010±30	1387-1129 ANE	Bronce
FL041	Beta Miami	512245	Carbón	1064-937	886-1013 NE	Edad Media s.X

Tabla 1- Dataciones C14 de los sitios sondeados en Puerto Medio de Góriz.

En esta ocasión, uno de los objetivos principales de esta campaña de excavación arqueológica consistía en comprobar si solamente se dieron esos dos momentos de ocupación en FL009 y conseguir datarlos con precisión. Para ello, se propuso realizar una cata/sondeo de un metro de ancho por dos de largo (Fig. 1).

Figura 1. Izquierda- Aspecto del abrigo antes de limpiar y excavar. Derecha- con grover blanco se marca el lugar de la excavación una vez limpia la superficie de ortigas.

El trabajo arqueológico se realizó entre el 19 y 26 de septiembre de 2021 utilizando como alojamiento el Refugio de Montaña de Góriz que se encuentra a unos 15 minutos caminando del abrigo. El equipo de trabajo estaba compuesto por los arqueólogos: Javier Rey Lanaspa (director, arqueólogo de la DGA), Dr. Davide Visentin y Dr. Ignacio Clemente (ambos arqueólogos y de la IMF-CSIC), Amber Dentón (estudiante de master de la UB). Albert Sintas (estudiante de grado UB) y Yolanda Mairal (colaboradora del Grupo de Arqueología de Alta Montaña). Ermengol Gassiot Ballbè, a raíz de un accidente previo, no pudo integrarse en el equipo por estar de baja médica.

2.- La excavación. Identificación de Unidades Estratigráficas.

Ue 1A1. Se trata del nivel superficial que iniciamos la extracción con piqueta y paletines. Se trata de una tierra orgánica (humus) con raíces de ortigas y helechos que crecían en el interior del abrigo. Es de color oscuro, casi negro, con piedras de pequeño tamaño y material moderno (un fragmento de plástico). También contenía fragmentos de fauna. Ya en superficie se recogió una mandíbula de oveja. Al ir sacando la tierra iban apareciendo fragmentos pequeños de cerámica amarillenta y fina, con más restos de fauna (ovlcápridos) y restos de carbón. A determinada profundidad aparece una ‘cama’ de piedras de mayor tamaño que se disponen mayormente en la zona oeste y norte de la cata (Fig. 2). Éstas piedras se consideraron como caídas del muro de cierre de la cueva, de ahí que se dispusieran mayormente en la zona sur de la cata. Estas piedras se levantaron también y se consideraron como base de la Ue 1A1.

Ue 1A2. La tierra sigue siendo la misma, orgánica oscura con raíces. Bajo las piedras aparece más cerámica del mismo tipo en varias concentraciones junto a más fragmentos de fauna y carbones. En la zona centro-norte de la cata, donde las piedras grandes estaba ausente, los carbones son más numerosos. En este nivel los clastos son abundantes y de tamaño pequeño. De morfologías más bien plana y entre ellas se

recuperan los materiales arqueológicos. Éstos se levantaron tridimensionados con estación total, siendo la cerámica los más abundantes

Una vez levantada la segunda capa con cerámica de tipo medieval se extraen las piedras de los sectores oeste y este, excavando de forma tal que se intenta reseguir la mancha de carbones que sale en el perfil norte (centro) que parece podría conectar con la zona este y sur de la excavación. La intención era reseguir la mancha gris con carbones para delimitarlo y levantarlo como otra Ue distinta.

En el sector W se documentan dos fragmentos de cerámica hecha a mano y no se profundiza más hasta ver si se trata de una Ue de cronología más antigua o fue que en la parte central y sur intervinieron los ocupantes medievales y modificaron la ubicación de materiales procedentes de niveles inferiores (¿?).

Figura 2. Base de la Ue 1A1.

Ue 2A1. Se denomina esta Ue por precaución, ya que en la mayor parte de la cuadrícula se registra la presencia de carbones en casi toda esa superficie. La tierra sigue siendo similar a la excavada hasta entonces, pero la presencia de carbones, algunos de ellos de gran tamaño unifican esa Ue con un tono más oscuro. El registro de los materiales

arqueológicos sigue siendo similar, pues la cerámica es de la misma pasta y siguen recuperándose fragmentos de hueso y algunos restos líticos.

Se recogen muchos carbones provenientes de toda esa zona de combustión central que atribuimos a las últimas ocupaciones de periodo histórico/medieval. Es de destacar la recuperación de un clavo de hierro en esta Ue.

Sin embargo, mientras que en la zona W, entre piedras más grandes y numerosas, se documentan dos fragmentos de cerámica hecha a mano y de aspecto prehistórico, en la zona central y este – bajo donde más carbones se registran- aparecen manchas anaranjadas que podrían indicar un área de combustión. Por eso, se decide renombrar distintas Ues que se relacionarán con la Ue 2A1. Éstas son: 2A2 – en la zona central pegada al perfil norte, 2A3 en el área Este-Norte y Ue 2A4 la zona W de la zona excavada.

Ue 2A2. Se trata de un manchón marrón-amarillo que parece ser consecuencia de una zona de combustión. Este ‘hogar’ estaría relacionado con la ocupación medieval de la cueva. Se extrajo únicamente litro y medio de sedimento con algunos carbones y un pequeño hueso, en los dos centímetros de espesor de esta pequeña capa. Tras su extracción aparece de nuevo tierra negra con muchos carbones.

Ue 2A3¹. Inicialmente, en la esquina NE, tierra marrón-roja. Se documenta, pero se espera a extraer todos los restos de tierra con carbones del resto de la excavación para ver cómo se unifican los niveles.

Ue 2A4. Al excavar esta UE nos damos cuenta de que en la zona norte de la cuadrícula hay una alteración por escorrentía que hacía que los huesos y otros materiales estuvieran inclinados hacia un pequeño canal, relacionado con una grieta en el techo por la que actualmente cae agua. Se elimina esta UE y los materiales relacionados con la ocupación medieval se extraen como 2A4/2A1, ya que sigue relacionando con las capas medievales extraídas previamente.

En el resto de la excavación, tras extraer 2A2 vemos que continúa el nivel negro con numerosos carbones. Ahora lo denominamos y delimitamos como 2A5 siendo conscientes de que se relaciona con 2A1, nivel con el clavo de hierro y cerámica medieval.

Ue 2A5. Lo delimitamos como continuación de 2A1 y en continuidad de la capa negra bajo 2A2. Se trata de un sedimento negro con carbones. Bajo este sedimento, en el centro-norte de la cata, vuelve a aparecer una mancha ovalada de color naranja de tierra termoalterada. Ésta tiene unos 4 cms. de espesor en la parte más ancha. De aquí surge una lengua naranja, más fina, que se extiende hacia el perfil Este. Mientras que en la zona oeste se extiende un sedimento gris/amarillo que es el que se había denominado previamente como 2A3.

¹ En la zona Este/NE de la excavación enseguida aparece un nivel de color gris/amarillo, con guijarros que al final resultará ser el nivel geológico que terminará por extenderse por toda la excavación. El nivel geológico será finalmente la Ue 4A1, pero antes se identificó una parte como Ue 2A3 y más tarde como Ue 2A7.

Ue 2A6. Bajo 2A2 (tierra naranja de 2 cms de espesor) aparece un sedimento negro con carbones (2A5) y bajo éste otro manchón naranja con la lengua que se extiende hacia el Este, donde está la tierra con gravillas muy pequeñas que hacen muy granuloso el sedimento que parece ser estéril a nivel arqueológico.

Se considera como base de un hogar, que parece ha funcionado en al menos tres momentos diferentes.

Se sacó una fina capa negra con carbones, que remarcamos como 2A6 intervalo 2A8. Se recogen los carbones para compararlos con los carbones de los fogones posteriores. El nivel inferior, el naranja, se excavó como 2A6 inferior.

Ue 2A7. Tierra gris-amarilla con gravilla y guijarros rodados de 3-4 cms. Parece tierra aportada sin materiales arqueológicos salvo algunos carbones aislados que apoyan en la capa superior. Esta capa se mete por debajo de las piedras de la zona central y oeste de la cata y allí se observa por debajo de arcilla gris, muy plástica, que es el sedimento relacionado con la ocupación del Bronce (3A1). Por eso se deja de excavar y se espera a sacar previamente los niveles arqueológicos del oeste para proseguir su excavación como una unidad completa que terminará por ocupar todo el espacio.

En el ángulo sureste de la excavación aparece una UE negativa (3B1) que consiste en un agujero circular de unos 12 centímetros de profundidad, en 2A7, y que estaba relleno por sedimento de 2A5. En este relleno se recogió un fragmento de un probable instrumento de arenisca que pudo utilizarse para machacar alguna sustancia; también se registró un fragmento pequeño de una cerámica diferente a la recuperada en los niveles medievales. En una zona más centrada de la excavación en una especie de depresión apareció un carbón muy grande como si se hubiera quemado algún poste de alguna estructura (tal vez relacionado con los hogares registrados durante la ocupación medieval). Esta Ue se denomina finalmente como 4A1.

Ue 2A8. Una vez excavada la UE 2A6 se observa una capa negra con carbones que apoya sobre más naranja. En esta capa se interponen carbones y se extrae una muestra de sedimento para el estudio de los carbones, para ver si sigue siendo la misma madera la que se quemó previamente. Se delimita con la Estación Total y se extrae la capa hasta alcanzar el nivel de arcilla gris plástica que se excavará como otra UE.

Ue 2A8-3A1. Como a 65 cms del perfil oeste hay un recorte, con orientación N-S, que llega hasta la mitad de la cuadrícula. Parece como si previamente hubieran sacado una piedra grande y se formó una especie de cubeta de 50x25 cms y 17 de profundidad. El relleno de esta cubeta sigue siendo inicialmente una tierra negra con carbones, continuidad de UE 2A8, y en el fondo cambia a tierra gris arcillosa. Mientras que a lo largo de la excavación se siguieron recuperando fragmentos de cerámica medieval en la base del mismo se documentó un cambio a una cerámica más gruesa y hecha a mano. Esta UE se considera como una alteración debida al acondicionamiento del espacio por parte de los pobladores medievales. Parece ser que los niveles superiores de la Edad del Bronce fueron fuertemente alterados por modificaciones en el espacio que se produjeron durante la ocupación medieval.

Ue 3B1. Esta Ue, mencionada más arriba, es un agujero muy redondo, junto a la esquina SE de la cuadrícula. Se localizó excavando el sedimento estéril gris-amarillo granuloso, pero en esa esquina aun había sedimento remanente de 2A5, que es el sedimento que rellenaba esa estructura negativa realizada en el nivel 'geológico'.

Figura 3. Una vez extraídos los niveles medievales la cuadrícula de excavación quedaría dividida en Ue 4A1 (izquierda- nivel estéril) y Ue 3A1 (derecha), nivel con cerámica prehistórica.

Ue 3A1. Se delimita la Ue y se levantan cuatro huesos y fragmentos de cerámica prehistórica hecha a mano. Uno de ellos con residuos de carbones en la cara interna del fragmento cerámico. En este nivel se observa la presencia de numerosos dientes y muelas de animales y un objeto elaborado en hueso del que desconocemos su utilidad. La cerámica se presenta en varias pastas y cocciones, por lo que algunas son de color negro y otras rojizas. Se extrajeron las piedras de la parte superior de 3A1 y debajo surgió el sedimento gris arcilloso con material arqueológico. En la zona SW se registró muchos fragmentos de los huesos de la fauna consumida.

Tras la extracción de las piedras y tierra aparece una nueva capa de clastos de tamaño mediano y grande (van desde 15 a 40 cms la más grande), y a partir de aquí lo denominamos como Ue 3A1b, para intentar observar diferencias entre las ocupaciones del Bronce (Fig. 3).

Ue 3A1b. Se toman cotas de tres piedras relacionadas con ese momento, se extrajeron y se excava una tierra marrón oscura. Se encuentra bastante fauna, algo de cerámica y prácticamente nada de lítica. En el perfil W se tridimensionan unos dientes grandes que parecen ser de vaca y se aprovecharán para realizar una datación de ese fragmento de

mandíbula superior con tres muelas. La cerámica es roja/negra y en la base del nivel un borde que recuerdan claramente las formas del Bronce. Se excava por completo hasta encontrarnos con la tierra gris-amarilla con guijarros que es la capa natural de sedimento estéril que ya ocupa toda la superficie (2A7 y 4A1). Hay que decir que en esta Ue se recogió una buena bolsa con carbones que nos permitirán realizar estudios comparativos de la vegetación o al menos del combustible utilizado en ambos periodos de ocupación.

Ue 4A1. Se corresponde o es el mismo como denominado 2A7, pero que ahora ocupa todo el espacio de la excavación. A este nivel que ya lo consideramos como estéril realizamos una picada de seguridad a lo largo de toda la cuadrícula en la parte del perfil norte de la excavación. Inicialmente excavamos 15 cm. de profundidad, donde aparecen guijarros de tamaño mayor y a los 30 cm. de profundidad esta tierra se vuelve mucho más compacta y dura. Lo consideramos como estrato geológico, probablemente aportado por arrastre del agua y que a nivel arqueológico es estéril.

Una vez finalizada la cata se realizaron trabajos para fotogrametría y poder así documentar tanto el final de la excavación como los perfiles y el muro exterior de cierre (Figs. 4). Igualmente se realizó una representación en 3D del abrigo en general (ver anexo adjunto).

Figura 4. Final de la excavación, toda la superficie en el nivel estéril 4A1.

También se extrajeron, en los perfiles N y W una serie de muestras de sedimentos para realizar análisis de polen (Fig. 5). Esto nos permitirá obtener información de carácter medioambiental y observar los cambios en la vegetación y el paisaje entre estos dos momentos históricos de la Edad del Bronce y las ocupaciones medievales de los siglos XI y XII (*cf. infra*). Así las muestras de tierra que se recogieron en el perfil W fueron: 1- superficial actual, 2- medieval, 3- UE 3A1 y 4-3A1b; mientras que en el perfil Norte las muestras P5 corresponde con el periodo histórico (2A1), la nº 6 con el nivel naranja del

hogar (2A6), la nº 7 corresponde con el nivel de arcilla gris relacionado con la ocupación del bronce y la última muestra que proviene del nivel estéril inferior (4A1).

Muestras polen y dataciones

Figura 5. FL009 Perfil Norte. En rojo se marca de donde provienen las muestras recogidas para análisis polínicos, mientras que en azul se localizan las tres muestras que se han mandado a Beta Analytic para obtención de dataciones C14.

Nuevas dataciones de FL009 (2021).

La excavación arqueológica de la cata de 2x1 m. llevada a cabo en el sitio de FL009 ha permitido obtener materia orgánica de origen animal para datar los dos niveles – histórico y prehistórico- diferenciados por las cerámicas recuperadas. Tres nuevas dataciones se unen a la primera obtenida a partir de un hueso indeterminado de ovicáprido que se mandó a datar tras el sondeo realizado en 2016.

Yacimiento	Laboratorio Muestra	Número Dat,	Materia	Datación CalANE/AD	Datación Histórico	Periodo
FL009 (2021)	Beta Miami	610845	Hueso ovicáprido	1025-1159 calAD	925-791 calBP	Edad Media (s. XI-XII)
FL009 (2017)	CNA (Sevilla)	4610.1.1	Hueso ovicáprido	3010±30	1387-1129 ANE	Bronce
FL009 (2021)	Beta Miami	610846	Mandíbula vaca	3255-3073 cal BP	1306-1124 ANE	Bronce
FL009 (2021)	Beta Miami	610847	Hueso ovicáprido	3449-3332 cal BP	1500-1383 ANE	Bronce

Tabla 2. Dataciones realizadas en FL009 en 2017 y 2021.

Las nuevas dataciones (cf. tabla 2), nos muestran que el abrigo FL009 estuvo ocupado por pastores con ganado durante dos periodos históricos diferentes. Por una parte, los niveles superiores ocupados en la Edad Media (siglos XI-XII) y los niveles inferiores en la que se han vuelto a datar un hueso de ovicáprido que alcanzó el fechado de 1500-1383 cal ANE y un fragmento óseo de mandíbula relacionada con tres molares superiores de vaca que ofreció una datación de 1306-1124 cal ANE. Pensamos que, aunque los pastores medievales hicieron modificaciones en el terreno, movieron piedras y picaron la tierra para hacer allí sus fuegos y otras actividades. Estas modificaciones en el terreno

eliminaron en parte los espacios ocupados previamente durante la Edad de Bronce en al menos la mitad de la cata, esencialmente desde la mitad hasta el perfil sur que llegaron a alterar hasta el nivel geológico de aluviones y depósitos de las tierras amarillas/grises.

Sin embargo, creemos que resulta de suma importancia el haber podido detectar la presencia de vacas en esta zona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido desde el 1.300 calANE. Este aspecto además señala la importancia de estos animales en alta montaña ya que hasta el momento suponíamos que las ovejas y cabras eran los animales que subían para alimentarse de esos pastos, por lo que resulta un dato muy interesante para conocer el manejo de los rebaños en esos momentos de la prehistoria reciente. Futuros análisis de estos dientes de vaca pueden ofrecernos datos sobre la movilidad de los animales y la estacionalidad de la muerte, aunque se suponga pudiera haber sido en época estival.

3- Materiales

Tal y como ocurre en la gran mayoría de los sitios arqueológicos situados en alta montaña, los materiales arqueológicos que se recuperan en ellos son muy escasos. Puede que las causas de este efecto sean varias. Por una parte, que las ocupaciones sean de periodos muy cortos y por ello no necesitan llevar excesivos objetos; que sea una forma de evitar peso en sus desplazamientos tanto desde tierras más bajas hasta allí como en sus desplazamientos por el territorio de altura mientras ejercen el pastoreo de los animales. Sería algo similar a lo que ocurre con los pastores actuales o sub-actuales que se mueven con todo lo que puedan llevar encima y llevan una vida muy austera.

En FL009 hemos registrado materiales tanto en los niveles medievales como en los del Bronce. Sin embargo, en los niveles medievales (1A2, 2A1, 2A4, 2A5 y 2A8) los fragmentos de cerámica son mucho más abundantes que en los niveles del Bronce (3A1 y 3A1b), donde los restos de fauna son porcentualmente mucho más representados.

En estos niveles se puede observar como la distribución de los materiales es diferencial, pues mientras que en el nivel superior se distribuyen a lo largo de toda la cuadrícula, en los niveles inferiores se concentran en la parte central y oeste de la excavación, donde al parecer quedaron protegidos por una serie de piedras grandes. Mientras que en la parte más al sur da la impresión que fue removida, alterada y modificada durante las ocupaciones medievales, pues en esa zona no se documentan materiales del bronce; mientras que los materiales del bronce siguen un mismo nivel en toda la cuadrícula y se observan un par de depresiones donde los materiales profundizan algo más. Tal vez extrajeron piedras, crearon el hogar en la parte central norte de la excavación y modificaron el terreno. De hecho, junto a la piedra grande en la depresión donde se extrajo la Ue 2A8/3A1 es donde se documentan materiales mezclados por esas modificaciones del espacio que realizaron los ocupantes medievales (Fig.6).

Ocupaciones medievales

Ocupaciones bronce

Figura 6. Situación estratigráfica de los materiales tridimensionados en FL009. Arriba (en azul) los correspondientes a las ocupaciones medievales de los siglos XI-XII y abajo (en rojo) los materiales del Bronce.

Veamos cómo se caracterizan los materiales recuperados en los dos periodos de ocupación, durante la Edad Media (SS. XI-XII) y la Edad del Bronce (entre el 1500 y 1124 ANE)².

Los fragmentos de **cerámica** son los restos más representados en las Ues relacionadas con la ocupación medieval (n 131). De ellos la mayoría son fragmentos de cuerpo (110), mientras que se contabilizan 9 bordes, 6 de fondo o bases, 4 fragmentos de asas y 2 de carena (Fig. 7).

Esta cerámica se caracteriza por ser muy fina o delgada, de color claro (amarillo/naranja) y realizada con una arcilla con desengrasante muy fino. Se ha levantado a torno y las formas no son muy grandes y presentan unos bordes muy prominentes hacia la parte exterior de la vasija. Sin embargo, en los niveles relacionados con las ocupaciones del bronce los fragmentos de cerámica que se recuperaron en la excavación tan solo asciende a 23 (Fig. 8). Estos son de mayor espesor y tamaño y muestran una cerámica hecha a mano con un desengrasante más abundante y de mayor tamaño. Las coloraciones tienden a ser rojizas o muestran paredes negras, probablemente debido a variables en la cocción.

² En este informe solamente comentamos los restos arqueológicos que se recuperaron tridimensionados con la estación total. No se han contado ni examinado los fragmentos de menor tamaño recuperados en la criba.

Figura 7. Ejemplo de los fragmentos de cerámica medievales recuperados en FL009.

1-3: base o arranques, 4 y 6: asas, 5, 7 y 9: bordes, 8: fragmento de cuerpo.

Figura 8- Ejemplos de fragmentos de cerámica recuperados en los niveles de la Edad de Bronce (Ues 3A1 y 3A1b).

En cuanto a la **fauna** y en relación con su número podemos considerar que está bien representada y que podrá aportar información de índole social cuando se lleve a cabo la determinación de especies para saber cuáles fueron las consumidas en cada periodo histórico durante las ocupaciones del yacimiento. La conservación es bastante buena y la coloración es diversa, pues resulta más oscura en los niveles medievales (Fig. 9) que en los del Bronce que son de coloración más clara (Fig. 10). En los niveles medievales contabilizamos 42 restos óseos de los cuales 8 son dientes (Fig. 9: 5 a8) y uno se trata de un metatarso de un animal grande -podría tratarse de vaca- que presenta estigmas de haber sido trabajado, cortado y golpeado para intentar elaborar algún objeto concreto (Fig. 9: 10).

La fauna del bronce es más numerosa, pues consta de 1 astrágalo y 64 fragmentos de hueso. También hay que contabilizar 23 dientes y de ellos destacamos los tres molares de vaca cuya mandíbula se envió a datar. Un hueso trabajado configura un objeto que no sabemos cual pudo ser su funcionalidad (Fig. 10:15).

Figura 9- Huesos y dientes provenientes de los niveles medievales.

Figura 10- Dientes y huesos de los niveles del Bronce. 1 a 3 molares superiores de vaca, 4 fragmentos de hueso de la mandíbula de vaca, 5-9 otros dientes, 10-14 fragmentos de hueso, 15 hueso trabajado y 16 astrágalo.

En cuanto a los restos líticos son también muy escasos. Hay que señalar que la mayoría de los restos líticos que se recogieron en los niveles medievales son de sílex local que aflora en toda esa zona asociado a las rocas calizas de tipo 'Marboré'. Son sílex oscuros, de origen marino, que se presentan en pequeños bloques con muchas fisuras internas que hacen que se fracturen por su propia naturaleza en formas cuadrangulares y con laterales abruptos. Durante la excavación ya se desecharon varios fragmentos de este sílex ya que no se observaba ningún estigma de haber sido tallado (ausencia de puntos de percusión, sin lancetas, etc); otros fragmentos de este sílex si que se recogieron aunque no presentaran huellas de manufactura. Éstos últimos fragmentos se llevaron al laboratorio para ver si una probable muesca (p.e. Fig. 11: 9) era consecuencia del uso. Lo mismo ocurrió con aquellos fragmentos que presentaban algunas melladuras o 'muescas' en alguno de los bordes (p.e. Fig 11: 1, 7 y 8). Sin embargo, una vez analizados macro y microscópicamente llegamos a la conclusión de que en realidad no estaban usados y que esas escasas melladuras y la muesca era consecuencia de alteraciones tafonómicas por presiones y movimientos en el sedimento. Por lo que todos estos restos serán eliminados antes de siglar los materiales para su conservación.

Un pequeño guijarrito alargado de probable ocre (Fig. 11: 3) y tres fragmentos de sílex alóctono (Fig. 11: 4, 5 y 6). El nº 6 es una lasca secundaria de talla con retoque, tal vez proveniente del reavivado de un instrumento de mayor tamaño. Por último, un fragmento de roca arenisca cuya parte convexa presenta estigmas de un probable uso como machacador/percutor sobre una materia indeterminada (Fig. 11: 10).

Entre los materiales recuperados durante la excavación de los estratos medievales, hay que destacar la recuperación de un clavo (Fig. 13). Éste conserva la cabeza y unos dos centímetros de cuerpo o caña, faltándole el extremo de la punta.

En las Ues correspondientes a las ocupaciones del bronce se han recuperado muy pocos restos líticos. De los tres restos de sílex local, tan solo el nº 1 de la figura 12 se puede reconocer una lasca extraída por percusión y los otros dos -4 y 5, que son fragmentos no tallados y no usados. En la lasca tampoco se han observado ningún rastro de uso. Los otros dos - 2 y 3- son fragmentos de una roca indeterminada probablemente golpeados y modificados.

Figura 11. Restos líticos de época medieval: 1, 7, 8 y 9 Sílex local, no tallados ni usados. 3 Fragmento de ocre ¿?, 4, 5 y 6 sílex alóctono y 10 fragmento de roca indeterminada con marcas de percusión/machacado.

Figura 12. Restos líticos de la Época del Bronce. 1, 4 y 5 sílex local. La nº 1 presenta estigmas de extracción por percusión. 2 y 3 fragmentos de rocas indeterminadas (tal vez cuarcitas) con estigmas de contacto con una fuente calorífica.

Figura 13. Ue 2A1 - Clavo metálico de época medieval.

4- A modo de conclusión.

Con esta intervención arqueológica que hemos llevado a cabo en 2021 en el Puerto Medio de Góriz, hemos podido obtener datos específicos relacionados con la ocupación del sitio FL009. Se trata de un pequeño abrigo con dos bocas. La principal está orientada al sur, mientras que la otra es mucho más pequeña y orientada al norte. Ésta última estaría totalmente cerrada por un muro de piedra seca; sin embargo, el muro que cerraba la boca sur sería de menor altura para permitir la entrada del sol (cf. anexo 1 de animación de la cueva).

Hemos podido observar que este abrigo fue frecuentado estacionalmente a lo largo de varios periodos históricos. En los últimos siglos por pastores que subían sus rebaños a los pastos estivales, utilizando todo el conjunto pastoril a modo de *'mallata'* y conservando los distintos recintos o estructuras. Anteriormente se registra una ocupación medieval que al parecer modificaron el espacio (p.e. moviendo piedras, excavando para clavar estacas, preparación de los fogones, etc.). Probablemente fueron varias veces las que usaron ese espacio para pernoctar en él las personas durante su estancia en esos territorios entre los siglos XI y XII. Estas perturbaciones pudieron alterar los niveles relacionados con las últimas ocupaciones de la Edad del Bronce. Esto se puede observar en la figura 14, en la zona donde se entremezclan los materiales de 2A8 y 3A1.

Figura 14. Localización en 'Z' de los materiales coordinados en la campaña de 2021 en FL009 (Fanlo, Huesca). Edad Media – Ues 1A1 hasta 2A8 y Edad del Broce -3A1 y 3A1b.

Las dos dataciones C14 realizadas con muestras extraídas este año de los niveles del Bronce (tabla 2) nos han permitido, junto a la datación llevada a cabo en 2017 (tabla 2), saber al menos que durante esa época el sitio pudo ser largamente visitado entre el 1500 y el 1124 calANE. Es de remarcar que la datación de un fragmento de mandíbula de vaca nos sitúa por primera vez a estos animales a esas altitudes y en esta área del Pirineo. Anteriormente, se había documentado una vaca en época medieval en la zona de Puerto Bajo de Góriz. Este cráneo de vaca localizado en la cueva Candón se dató entre el 1166-1261, o sea entre los siglos XII y XIII. En esta zona cercana, en el barranco de La Pardina, también dataron un carbón de *buxus* en la Edad del Bronce -1265-1135 calANE, pero este carbón parece que provenía de un incendio (Laborda et al. 2017).

Al parecer, en esta zona de la vertiente sur del Pirineo central se han conseguido varias dataciones de radiocarbono. Salvo la datación de un hueso de FL008 que ubica esa ocupación, con una construcción con muros muy anchos y altos, en la Edad del Hierro, el resto concuerdan tanto en Puerto Bajo como Medio en dos momentos importantes de la explotación de este territorio por los pastores del bronce y medievales. Los primeros, al menos entre el intervalo del 1500 y 1100 ANE y los segundos entre el siglo IX/X y el XIII. Aunque es de remarcar que en el mismo territorio del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), pero en cotas por debajo de los 1600 metros de altitud se localizan sitios con dataciones del Neolítico Antiguo, a partir del 5400 ANE (Clemente et al. 2019).

Sin embargo, en otras zonas del pirineo como es Andorra o el Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, se han documentado ocupaciones humanas más antiguas que llegan hasta momentos del Mesolítico (Gassiot ed. 2016; Gassiot et al 2021). Este hecho nos impulsa a seguir trabajando en toda esta zona y plantearnos realizar diversos sondeos en abrigos adecuados para intentar localizar algún hallazgo que nos permita encontrar ocupaciones más antiguas, si es que las hay.

5- Agradecimientos

Los trabajos que realizamos en este territorio se engloban en el Proyecto de Estudio y Difusión del Pastoralismo en el Bien Pirineos Sur, coordinado desde la Comarca de Sobrarbe y financiado por el Ministerio de Cultura. Agradecemos también las ayudas recibidas del Centro de Estudios de Sobrarbe y del Geoparque Sobrarbe-Pirineos. Agradecemos también el apoyo del Ayuntamiento de Fanlo y la aportación de voluntarios en los trabajos de campo y del Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC) por las analíticas pertinentes. Estos trabajos se integran igualmente en el proyecto I+D Las primeras comunidades agropastoriles de la vertiente sur del Pirineo Central: Economía y Paisaje (5600-4500 CalANE) - PID2020-115205GB-100- financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación.

6- Bibliografía.

Clemente Conte, I.; Rey Lanaspá, J. y Gassiot Ballbè, E. (2020). Arqueología y Prehistoria en Sobrarbe: más de una década de colaboraciones. *Sobrarbe, Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe*, nº 18, pp. 9-92.

Gassiot, E. (Ed.) (2016). *Montañas humanizadas. Arqueología del pastoralismo en el Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*. Naturaleza y Parques Nacionales. Serie técnica.

Gassiot-Balbè, E.; Mazzucco, N.; Díaz-Bonilla, S.; Obea-Gómez, L.; Rey-Lanaspá, J.; Barba-Pérez, M.; García-Casas, D.; Rodríguez-Antón, D.; Salvador-Baiges, G.; Majó-Ortín, T. y Clemente-Conte, I. (2021). Mountains, Herds and Crops: Notes on New Evidence from the Early Neolithic in the Southern Central Pyrenees. *Open Archaeology* 2021; 7: 1015–1034. <https://doi.org/10.1515/opar-2020-0193>

Laborda, R.; Villalba-Mouco, V.; Lanau, P.; Gisbert, M.; Sebastián, M.; Domingo, R. y Montes, L. (2017). El Puerto Bajo de Góriz (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido). Ocupación y explotación de un paisaje de alta montaña desde la prehistoria hasta el siglo XX. *Bolskan* 26, pp. 9-30.